

Program Sekolah Penggerak : Transformasi Pelayanan di Bidang Pendidikan Menuju Pendidikan yang Inklusif (Studi Pada SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan)

Geril Jeneri

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Limau Manis, Padang

Email : abangjeneri17@gmail.com

Abstrak : Artikel ini membahas perubahan pelayanan pendidikan di SMPN 15 Bengkulu Selatan. Dengan adanya Program Sekolah Penggerak yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, sekolah ini mulai berbenah menjadi sekolah yang unggul baik dari segi siswa, guru hingga administrasi dan manajerial sekolah. Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran menjadi salah satu indikator bahwa sekolah ini mengalami perubahan yang pesat. Artikel ini menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Abstrak : Transformasi, Sekolah Penggerak, Pelayanan Pendidikan

Abstract : This article discusses changes in education services at SMPN 15 Bengkulu Selatan. With the Motivating School Program initiated by the Minister of Education and Culture Nadiem Anwar Makarim. This school began to improve to become a superior school both in terms of students, teachers to school administration and management. Not only that, the use of digital technology in the learning process is an indicator that this school is undergoing rapid changes. This article uses a qualitative descriptive research method with data collection techniques by interview, observation and documentation.

Abstract : Transformation, Sekolah Penggerak, Education Service

Keywords :

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, bahkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan untuk itu pemerintah bertanggung jawab membiayainya sesuai dengan bunyi pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hal demikian juga sama dengan presentasi yang dialokasikan disetiap daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing. Amanat UUD 1945 ini menjadi dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang secara khusus mengatur perihal wajib belajar 9 tahun, Pendidikan Usia Dini (PAUD), desentralisasi kewenangan pendidikan kepada pemerintah daerah, serta manajemen berbasis sekolah.

Pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan masih menjadi salah satu fokus perubahan, dimana pemerintah menjadi salah satu fokus perubahan, dimana pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten diharuskan fokus terhadap pembenahan kualitas pelayanan pendidikan. Dalam mencapai

perubahan pelayanan tadi tidaklah mudah, butuh dukungan berbagai pihak baik itu pemerintah pusat, daerah, baik itu bantuan modal seperti sarana dan prasarana, bantuan dana dan bantuan moril juga diperlukan. Namun, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana kesungguhan para aparaturnya pelaksana pelayanan pendidikan seperti kepala sekolah, guru hingga staf sekolah dalam melayani siswa-siswi.

Pada kurun waktu 2015-2019, pemerintah berhasil menurunkan angka putus sekolah (APTS) di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, bahkan APTS SMA turun sebesar 72% dari 7,01% pada tahun 2015 menjadi 1,97%. Capaian penurunan APTS yang signifikan di jenjang sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan PIP disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan cara memberikan bantuan tunai pendidikan kepada siswa SD, SMP, SMA, dan SMK dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan (Renstra Kemendikbud 2020-2024)

Potret mutu pendidikan di Indonesia yang belum beranjak baik telah memantik berbagai program dan kebijakan di tingkat nasional. Upaya peningkatan mutu pendidikan diupayakan dengan membentuk sekolah berkualitas di berbagai daerah, antara lain melalui kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Rujukan, dan Sekolah Model. Harapannya, melalui tumbuhnya sekolah berkualitas di suatu wilayah, maka akan dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di sekitarnya.

Usaha pemerintah membangun pelayanan pendidikan terlihat melalui langkah-langkah penyiapan dan penyesuaian perangkat peraturan perundangannya. Salah satu langkah yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak. Melalui sekolah penggerak Sebagai upaya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan mutu pendidikan agar lebih merata kepada lebih banyak sekolah dan daerah. Program ini berupaya mendorong sekolah-sekolah melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat internal, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa. Agar program ini berkelanjutan, maka perlu upaya untuk menciptakan ekosistem peningkatan mutu pendidikan baik di tingkat nasional, daerah dan satuan pendidikan. Regulasi, kebijakan, penganggaran bidang pendidikan akan difokuskan untuk mendukung peningkatan mutu agar capaian hasil belajar meningkat secara terus menerus baik di level satuan pendidikan, daerah, hingga nasional.

Nadiem Anwar Makarim atau yang akrab di sapa mas Nadiem sebagai Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) menggagas konsep pendidikan merdeka belajar untuk saat ini dimana konsep ini merupakan jawaban atas kebutuhan sistem pendidikan di Indonesia. Merdeka belajar maksudnya adalah kemerdekaan dalam berfikir yang ditentukan oleh pendidik. Karena pendidik menjadi

pusat dalam sistem pendidikan yang baru ini. Setiap pendidik memiliki tugas untuk membimbing peserta didik belajar dengan baik di kelas, tetapi dalam kenyataan pendidik selalu dihabiskan waktunya untuk mengerjakan pekerjaan administrasi dan selalu dipaksa dengan pengukuran kemampuan siswa dengan sebuah nilai atau angka, padahal segala potensi siswa tidak dapat hanya diukur melalui sebuah nilai atau angka (Nadiem Makarim, dalam Kemdikbud.go.id, 2019).

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh bagaimana pelaksanaan program sekolah penggerak terkhusus di SMPN 15 Bengkulu Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif. Lokasi penelitian ini bertempat di SMPN 15 Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan mengelaborasi dengan temuan di bahan bacaan lain seperti internet dan buku, wawancara dengan warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan transformasi pelayanan pendidikan di SMPN 15 Bengkulu Selatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Umum Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dalam upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter. Program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru yang menjadi kunci dalam melakukan restrukturisasi dan reformasi pendidikan di Indonesia. Peningkatan kapasitas kepala sekolah akan membantu warga sekolah untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep transformasi bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan mampu menemukan solusi dan memperbaiki segala permasalahan secara mandiri. Sekolah penggerak diharapkan dapat melakukan perubahan secara terus menerus dan bertransformasi menjadi sekolah yang mencetak Profil Pelajar Pancasila.

Setelah transformasi sekolah yang sukses, Sekolah Penggerak menjadi agen perubahan di sekolah lain di daerah. Menginisiasi penggerak sekolah dan menjembatani sekolah-sekolah di sekitar dan membagikan solusi serta inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Anda. Dalam pendekatan gotong royong/kolaborasi, Memungkinkan pemimpin sekolah dan guru untuk berbagi pengetahuan dan keahlian, Mendorong terciptanya peluang peningkatan kualitas, bukan hanya sekolah dirinya sendiri, tetapi juga di sekolah-sekolah sekitarnya. Juga, melalui sistem gotong royong Sekolah Penggerak yang

memotivasi juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem perubahan. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di tingkat lokal dan nasional.

Program sekolah penggerak adalah kolaborasi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut akan membentuk kemitraan yang strategis sehingga dapat membangun visi dan misi pendidikan yang sejalan. Untuk menjembatani komunikasi, koordinasi, dan sinergi program antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, maka dinas pendidikan akan didampingi oleh konsultan pendidikan yang berasal unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud di daerah terutama Unit Pelayanan Teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Menengah (UPT PAUD Dasmen) dan Unit Pelayanan Teknis Guru dan Tenaga Kependidikan (UPT GTK).

Ruang Lingkup Program dan Pelaksanaannya

1. Pembelajaran

Sekolah akan menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru dengan model capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan holistik, serta dengan pendekatan *differentiated learning* dan *Teaching at the Right Level (TaRL)*. Guru akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru.

Penerapan konsep pembelajaran baru masih minim dilaksanakan di semua mata pelajaran terkhususnya bahasa indonesia dan matematika. Hal ini dikarenakan SMPN 15 Bengkulu Selatan ini masih tergolong baru lolos sebagai sekolah penggerak di tahun ini dan masih merintis semuanya dari bawah. Pemberian pelatihan kepada guru akan masif dilakukan mengingat salah satu indikator penerapan sekolah penggerak adalah kualitas guru yang bisa beradaptasi dengan paradigma baru dengan metode pembelajaran dengan capaian dan fokus kepada hasil siswa,

Aspek pengayaan pembelajaran di luar kelas sampai saat artikel ini dibuat terus digenjut pelaksanaannya. Metode pembelajaran di luar ruangan seperti kegiatan literasi dan numerasi setiap pagi setiap hari dilakukan. Guru dan siswa dituntut terus melakukan pembenahan dalam metode pembelajaran yang mengasyikan baik di dalam maupun di luar ruangan. SMPN 15 Bengkulu Selatan ini satu dari tiga sekolah yang lolos dan ditunjuk langsung menjadi sekolah penggerak. Smp ini harus terus mengejar ketertinggalan sekolahnya karena dua sekolah lainnya adalah sekolah unggulan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Manajemen Sekolah

Program sekolah penggerak juga menysasar peningkatan kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah menyelenggarakan manajemen sekolah yang berpihak kepala pembelajaran melalui pelatihan instructional leadership, pendampingan, dan konsultasi. Selain itu, peningkatan

kapasitas juga mencakup pelatihan dan pendampingan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semua aspek manajerial sekolah masih banyak yang harus di benahi. Mulai dari administrasi dan manajerial tata usaha, kemudian manajerial perpustakaan, dan manajerial guru dalam memberikan pembelajaran yang telah peneliti paparkan pada poin 1 tentang pembelajaran diatas. Pembinaan besar-besaran mau tidak mau harus dilakukan SMPN 15 Bengkulu Selatan karena sudah menjadi sekolah penggerak di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Proses pembinaan manajemen sekolah membutuhkan waktu satu tahun setelah ditetapkan menjadi sekolah penggerak yang meliputi aspek manajemen operasional sekolah dan manajemen sumber daya manusianya seperti guru dan warga sekolah. Pemberian materi pembekalan dan pendampingan kepada guru dan siswa terus dilakukan melalui diskusi dan kolaborasi didalamnya.

3. Program Sekolah penggerak akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan kinerja kepala sekolah dan guru.

Pemanfaatan digitalisasi di seluruh aspek kegiatan mulai dilakukan. Mulai dari penyampaian media informasi dan komunikasi kepada siswa melalui Whatsapp Grup. Kemudian ada administrasi dan manajerial sekolah mulai dilakukan secara online seperti wacana pemberlakuan ujian akhir semester menggunakan media tes online. Namun, yang menjadi permasalahan adalah kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi masih jauh. Masih banyak warga sekolah seperti guru masih belum bisa menggunakan media pembelajaran jarak jauh seperti zoom meeting, gmeet, google classroom, dan moodle dan lain sebagainya. Selanjutnya siswa-siswi yang masih awam dengan penggunaan komputer dan belum bisa mengoperasikannya. Melalui program ini diharapkan Smp ini bisa menjadi salah satu sekolah percontohan dengan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan belajar mengajar.

4. Evaluasi diri dan perencanaan berbasis bukti

Program sekolah penggerak menyediakan data tentang hasil belajar siswa, serta pendampingan dalam memaknai dan memanfaatkan data tersebut untuk melakukan perencanaan program dan anggaran. Sekolah wajib melakukan evaluasi di semua sektor baik itu guru, siswa hingga staf tata usaha. Hal ini dilakukan sesuai tujuan sekolah penggerak yaitu harus meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa, tidak hanya karakter individu siswa juga wajib menjadi fokus dalam perencanaan program kedepannya.

5. Kemitraan

Kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pendampingan konsultatif dan asimetris. Dalam lingkup cerah, program sekolah penggerak juga akan meningkatkan kompetensi

pengawas agar mampu mendampingi kepala sekolah dan guru dalam pengelolaan sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Transformasi peningkatan mutu pembelajaran menjadi dampak pada level satuan pendidikan ini secara agregatif akan memberikan dampak langsung di tingkat daerah, yaitu bertambahnya jumlah sekolah penggerak dan jumlah sekolah imbas, serta meningkatnya pemerataan kualitas hasil belajar siswa. Pada akhirnya, akumulasi dampak dari keseluruhan program Sekolah Penggerak akan memberikan pengaruh terhadap bertambahnya jumlah Sekolah Penggerak dan peningkatan kualitas hasil belajar siswa secara nasional.

Secara umum program sekolah penggerak merupakan program nasional yang memberikan efek perubahan di berbagai level ekosistem pendidikan. Efek tersebut merupakan akumulasi dari kinerja para pemangku kepentingan dalam sektor pendidikan. Untuk itu, program ini tidak hanya akan memberikan dampak pada meningkatnya rapor mutu pendidikan, tetapi juga perubahan ekosistem pendidikan yang saling berkolaborasi.

Input di Tingkat Nasional (Akhir Program 2024)

Output di Tingkat Nasional (Pertengahan Program 2022-2023)

Output di Tingkat Nasional (Awal Program 2021)

Gambar 1. Perubahan di Tingkat Nasional

Dampak transformasi di tingkat nasional di atas terjadi sebagai konsekuensi dari tersedianya berbagai sumber daya (input) yang telah di siapkan sejak awal pelaksanaan program. Regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan program sekolah penggerak menjadi acuan, di samping dukungan regulasi terkait implementasi kurikulum prototipe, rapor pendidikan, dan regulasi yang dapat mendorong kinerja kepala sekolah dan guru guna meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada siswa dalam proses belajar mengajar, terkhusus SMP 15 Bengkulu Selatan.

Penyelenggaraan program juga dilengkapi dengan sumber daya konseptual, mulai dari dokumen kurikulum prototipr, desain profil dan rapor pendidikan, modul pelatihan dan pendampingan, serta desain pemantauan dan evaluasi. SMP 15 Bengkulu Selatan sebagai sekolah penggerak juga mendapatkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti chrome book atau notebook pendidikan serta platform berbasis digital untuk guru dan kepala sekolah. Untuk menjamin intervensi program berjalan baik, disiapkan pula SDM pendukung, yaitu pelatih ahli dan pendamping daerah dari UPT Kemendikbud di daerah yang menjadi rekan kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program Sekolah Penggerak.

Tahapan Transformasi Sekolah Menuju Pendidikan yang Inklusif

			Tahap 3	Tahap 4
			Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
		Tahap 2	Di level yang diharapkan	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
	Tahap 1	1-2 tingkat dibawah level yang diharapkan	Perundungan tidak terjadi	Berpusat pada murid
Hasil Belajar	>=3 tingkat di bawah level yang diharapkan	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa	Perencanaan protram dan anggaran berbasis refleksi diri
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan		Guru mulai melakukan refleksi dan	Guru dan kepala sekolah melakukan

Refleksi Diri dan Pengimbasan	-		perbaikan pembelajaran	pengimbasan
-------------------------------	---	--	------------------------	-------------

Untuk SMPN 15 Bengkulu Selatan sendiri masih di tahap II, sekolah mengalami sejumlah perubahan, meskipun capaian hasil belajar belum berada pada level yang diharapkan. Capaian hasil belajar peserta didik pada tahap II biasanya masih berada 1-2 level di bawah harapan. Dalam hal pendidikan karakter, sekolah pada tahap II memiliki lingkungan belajar sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah pada tahap I. Pada sekolah tahap II perundungan masih terjadi, tetapi secara perlahan sudah tidak menjadi norma. Dalam hal pembelajaran, umumnya sekolah pada tahap ini belum mampu penyelenggaraan pembelajaran yang berbasis pada kebuuhan dan kemampuan peserta didik.

D. KESIMPULAN

Transformasi pelayanan pendidikan di SMPN 15 Bengkulu Selatan masih dikategorikan baru memulai. Dengan ditetapkannya smp ini menjadi sekolah penggerak dapat mendorong percepatan perubahan yang signifikan baik dari segi media pembelajaran baik itu literasi ataupun numerasi. Tidak hanya itu penguasaan adaptasi teknologi juga membantu menjadikan pelayanan pendidikan yang eksklusif di SMP 15 Bengkulu Selatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33-40.
- Putra, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Putra, R. E. (2010). Formulasi Kebijakan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Peningkatan Pemerataan Pendidikan Era Otonomi Daerah di Kabupaten Solok. *Jurnal Demokrasi*, 9(2).
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314-324.

Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102-111.

Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID ‘PAGA NAGARI’DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.

Toyamah, N., & Usman, S. (2004). Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar. *Education Budget Allocation in the Era of Regional Autonomy: Its Implications on Basic Education Service Management]. Laporan Lapangan SMERU. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.*

Kairupan, Sisca B. (2013). Peran Pemerintah Daerah Dalam Persaingan Global. Prosiding. Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS UNIMA dan Indonesian Association For Public Administration (IAPA).

Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Sekolah Penggerak

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/>

<https://lpmpsulteng.kemdikbud.go.id/merdeka-belajar-program-sekolah-penggerak-percepatan-transformasi-pendidikan-di-era-revolusi-industri-4-0-dan-tantangan-era-society-5-0/>